

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
4

No 11

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 219 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 7-noyabrda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessor
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Hakimov Nazar Hakimovich, f.f.d. profesor
Musayeva Shoira Azimovna, SamDu IS instituti professori
Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi
Djudi Smetana, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Krissi Lyuis, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Ali Kopak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dosenti, Turkiya
Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhritdinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Hakimov Nazar Hakimovich, PhD in Philology, Professor.

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Buzrukhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti,
O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi
huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali
O‘zbekiston Respublikasi
Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligi
huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi
rayosatining
2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori
bilan ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

MUNDARIJA

Iqtisodiyotning pul mablag'lari bilan ta'minlanganlik darajasini oshirish yo'llari.....	16
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, Yusupov Muxammadali Soxib o'g'li	
Driving economic growth through service exports.....	20
Rahimov Eshmurod Normuradovich	
Raqamli transformatsiya sharoitida jamoat tashkilotlarini boshqarishni takomillashtirishda jahon tajribasi.....	27
Raxmonov Abduxalil Rasulovich	
Raqamli marketing va mijozlar bilan ishlashning yangi usullari.....	31
Ummatov Avaz Muydinovich	
Soliq tushumlarini shakllantirish ko'rsatkichlari asosida soliq salohiyatini baholash usullari	35
Jo'raev Husan	
Bevosita soliqqa tortish darajasini ko'paytirish omillari.....	41
Qodirov Baxodir Quadratovich	
Tijorat banklarining xo'jalik subyektlari bilan amalga oshiriladigan muddatli valyuta operatsiyalarini rivojlantirish	47
Ibodullaeva Ma'rifat To'lqin qizi	
Tovarlarning monopol yuqori (past) narxlarini aniqlashni takomillashtirish masalalari	52
Mingboev Asqar Qandaharovich	
Bojxona faoliyatini transformatsiyalashda innovatsion boshqaruvni takomillashtirishga oid xorijiy mamlakatlar tajribasi.....	59
Ro'ziboyev Muhiddin Xushnudovich	
Harnessing foreign direct investment for sustainable economic growth in Central Asia: policy challenges and opportunities.....	63
Mukhammedova Azizakhon Ikromjon kizi	
Mintaqa innovatsion faoliyatida tavakkalchilikni boshqarishning o'ziga xos xususiyatlari.....	68
Sapayeva N.K.	
Examining Uzbekistan's foreign trade indicators	72
Berdivaliyeva Madina Komiljon qizi	
Yo'l bo'yidagi xizmat ko'rsatish infratuzilmasini baholash: xizmat sifati va transport xavfsizligini oshirish.....	78
Egamberduyev Odil Buriboyevich	
Роль инноваций в гибком управлении проектами.....	82
Касимова Наима Жахангировна	
Sug'urta bozorini tartibga solishni takomillashtirish yo'llari.....	87
Tursunova Maftuna Agzamovna	
Mintaqada turizm sohasini rivojlantirishda madaniy turizm resurslarining o'rni va roli	91
Ro'zmetov Baxodir Shomurotovich	
Sug'urta kompaniyalarining kapital bozorida emission faolligini oshirishning iqtisodiy asoslari	97
Shodmonova Munisa Nizamjon qizi	
Korxonaning tashqi bozorga chiqishida marketing strategiyasining samaradorligini baholash.....	104
Akramov Bo'ribek Faxriddin o'g'li	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida korxonalar innovatsion faoliyatini boshqarish	110
Saipova Dilnoza Shuxratovna	

Xalqaro standartlar asosida kapital qo'yilmalar hisobini takomillashtirish.....	114
Egamberdieva Salima Rayimovna, Bozorov Yashnarbek Xayrulla o'g'li	
Investitsiyalar samaradorligini baholash va ularga ta'sir etuvchi omillar tahlili.....	120
Jo'raev Paxlavonjon Usarovich	
Soliq qarzdorliklarini yuzaga kelishining ilmiy nazariy asoslari tadqiqi	127
Ostonaqulov Alisher Abdurashidovich	
Korxonalarni moliyaviy qo'llab-quvvatlash va ularga imtiyozlar berishni takomillashtirish masalalari.....	132
Z.T. Mirzayev	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida korxonalarda raqamli marketingning ahamiyati.....	139
M.Vohobjonova	
Положение электронной коммерции на международном и национальном уровнях	142
Абдуганиев Учкун Хабибулла угли, Орифбоев Озод Азатович	
Korporativ resurslardan samarali foydalanish orqali kichik biznes subyektlarini barqaror rivojlantirish va samaradorligini oshirish.....	148
Jalolova Muazzamxon Akbarjonovna	
Qishloq xo'jaligida kartoshka ishlab chiqarish funksiyasi.....	151
Avazmurodov Islom Nusratullo o'g'li, Muratov Shukrullo Abduraimovich	
Tovar-moddiy resurslar harakati bo'yicha logistik muammolar va ularni bartaraf etishning samarali yechimlari	155
Sherzod Xolmurodovich Pardayev	
Ta'lim va ilm-fan sohasida inson kapitali konsepsiyasining amalga oshish bosqichlari yo'nalishlari.....	159
Nasretdinova Aziza Adxamjonovna , Bozarov Elyor Boboqulovich	
Влияние цифровой валюты центральных банков (CBDC) на международную торговлю и финансовые отношения: Анализ и перспективы	164
Номозали Хайдаров	
Raqamli transformatsiya va tadbirkorlik: kichik biznes uchun yangi imkoniyatlar va chora-tadbirlar	167
Sobirjonov Sanjar Sobirjonovich, TDIU magistranti	
O'zbekiston respublikasida aholini samarali ish bilan ta'minlash istiqbollari.....	172
Raxmatullayeva Shahnoza Xamidovna, Sadriddinova Sevinchxon Sadriddin qizi	
Aylanma mablag'lar aylanuvchanligini tezlashtirishning asosiy yo'llari	179
Fayziyev Oybek Raximovich	
Mintaqada to'qimachilik sanoatining iqtisodiy holati tahlili (Xorazm viloyati misolida)	185
Xudoyorova M.O	
Мировой опыт стратегического управления финансовыми ресурсами акционерных обществ.....	190
Абдалиев Айдос Бахтиярович	
Sug'urta faoliyatida axborot jarayonlarini vtomatlashtirishning nazariy asoslari.....	196
Shakirov O'tkirbek Taxirovich	
Yerlardan maqsadli foydalanishni aniqlash uslubi.....	199
Yunusov Begench Mavlanberdievich	
Iqtisodiyotda real sektorning ahamiyati va uning rivojlanishi.....	204
Amirqulov Umarali Akram o'g'li	
Yashil iqtisodiyotni baholash amaliyoti va indikatorlari	208
Feruz Raxmatova Yusupjanovna	
O'zbekistonda korxonalarni boshqarishda raqamli texnologiyalardan qo'llash yo'nalishlari	213
Qo'chqorov Tohir Safarovich, To'ychiyev Akmaljon Abdulatif o'g'li	

TIJORAT BANKLARINING XO'JALIK SUBYEKTLARI BILAN AMALGA OSHIRILADIGAN MUDDATLI VALYUTA OPERATSIYALARINI RIVOJLANTIRISH

ORCID: 0009-0000-6271-2589

Ibodullaeva Ma'rifat To'liqin qizi

O'zbekiston Respublikasi Bank-moliya akademiyasi dotsenti, PhD

Annotatsiya: Tijorat banklarining muddatli valyuta operatsiyalari (forvard operatsiyalari, valyuta opsiyonlari va valyuta fyucherslari bilan amalga oshiriladigan operatsiyalar) banklarga daromad keltirishi bilan birga, xo'jalik subyektlarining valyuta mablag'larini valyuta riskidan himoya qilish imkonini beradi. Shu sababli, taraqqiy etgan mamlakatlar bank amaliyotida muddatli valyuta operatsiyalarini rivojlantirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Maqolada mamlakat tijorat banklarining xo'jalik subyektlari bilan amalga oshiriladigan muddatli valyuta operatsiyalarini rivojlantirish bilan bog'liq dolzarb muammolar aniqlangan va ularni hal qilishga qaratilgan ilmiy takliflar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: tijorat banki, xo'jalik subyekti, forvard, valyuta opsioni, valyuta fyuchersi, valyuta pozitsiyasi, valyuta riski, daromad, zarar.

Abstract: Urgent foreign exchange transactions of commercial banks (forward transactions, transactions with currency options, and currency futures) bring income to banks and allow them to protect the foreign exchange reserves of business entities from currency risk. Therefore, in the banking practice of developed countries, special attention is paid to the development of urgent foreign exchange transactions by banks. The article identifies current problems associated with the development of urgent foreign exchange transactions of commercial banks conducted with business entities and develops scientific proposals aimed at solving these issues.

Key words: commercial bank, business entity, forward, currency option, currency futures, currency position, currency risk, income, loss.

Аннотация: Срочные валютные операции коммерческих банков (форвардные операции, операции с валютными опционами и валютными фьючерсами), принося доход банкам, позволяют защищать валютные резервы хозяйствующих субъектов от валютного риска. Поэтому в банковской практике развитых стран уделяется особое внимание развитию срочных валютных операций банков. В статье выявлены актуальные проблемы, связанные с развитием срочных валютных операций коммерческих банков, осуществляемые с хозяйствующими субъектами, и разработаны научные предложения, направленные на решение этих проблем.

Ключевые слова: коммерческий банк, хозяйствующий субъект, форвард, валютный опцион, валютный фьючерс, валютная позиция, валютный риск, доход, убыток.

KIRISH

Tijorat banklarining valyuta operatsiyalarining rivojlantirish respublikamizda valyuta munosabatlarini rivojlantirishning dolzarb masalalaridan biri hisoblanadi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 2-sentyabrdagi "Valyuta siyosatini liberallashtirish bo'yicha birinchi navbatdagi chora-tadbirlar to'g'risida"gi PF-5177-son¹ Farmonida valyuta resurslaridan foydalanishda bozor instrumentlarining rolini oshirish, valyuta bozorida barcha xo'jalik yurituvchi subyektlar uchun teng raqobat sharoitlarini yaratish, valyuta siyosatining noan'anaviy tarmoqlarda eksportni rivojlantirishda, mintaqaviy va xalqaro iqtisodiy hamkorlikni mustahkamlashda rag'batlantiruvchi rolini oshirish valyuta bozorini yanada liberallashtirish sohasidagi davlat iqtisodiy siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida belgilangan [1]. Bu esa, o'z navbatida, tijorat banklarining xo'jalik yurituvchi subyektlar bilan amalga oshiriladigan muddatli valyuta operatsiyalarini rivojlantirish zaruriyatini yuzaga keltiradi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR TAHLILI

J.Sinkining fikricha, agar bank ma'lum sabablarga ko'ra balansni xedjirlashni amalga oshira olmasa, u xedjirlash maqsadida balansdan tashqari usullarni, ya'ni valyutadagi hosilaviy instrumentlardan – fyuchers,

1 <https://lex.uz/docs/3326421>.

forvard, opsiyondan foydalanishi mumkin [2]. J.Sinkining xulosasidan ko'rinadiki, xorijiy valyutadagi hosilaviy vositalar tijorat banklari faoliyatidagi valyuta riskini boshqarishda muhim rol o'ynaydi. Ammo, O'zbekiston tijorat banklari amaliyotida valyutaviy hosilaviy instrumentlar – valyuta opsiylari va valyuta fyucherslarining mavjud emasligi ularning valyuta riskini boshqarish imkoniyatini cheklaydi.

A.Burenning xulosasiga ko'ra, forvard valyuta kursiga forvard shartnomasi obyekt bo'lgan xorijiy valyuta emitenti bo'lgan mamlakatdagi inflyatsiya bilan milliy iqtisodiyotdagi inflyatsiya o'rtasidagi farq sezilarli darajada ta'sir ko'rsatadi [3]. Haqiqatdan ham, respublikamizda inflyatsiya darajasining taraqqiy etgan mamlakatlardagi inflyatsiya darajasidan yuqori ekanligi milliy valyutaning yetakchi xorijiy valyutalarga nisbatan forvard kursiga sezilarli darajada ta'sir ko'rsatmoqda.

X.Beklundning fikriga ko'ra, xedjirlash bozorining moliyaviy instrumentlari sifatida quyidagilar hisoblanadi: valyutaviy forvardlar, valyutaviy fyucherslar, valyutaviy svoplar, valyuta opsiylari [4]. Haqiqatdan ham, X.Beklund e'tirof etgan instrumentlar valyuta risklarini xedjirlashda asosiy instrumentlar hisoblanadi.

J. Keynsning fikriga ko'ra, valyuta fyuchersi bozorini beqaror valyuta kursi hukm surayotgan mamlakatlarda tashkil etish lozim. Valyutalarning beqaror bo'lishi, eng avvalo, mamlakatda amalga oshirilayotgan iqtisodiy tadbirlarga ishonchning yo'qligi bilan bog'liq [5]. Bu yerda J.Keyns valyuta fyuchersini valyuta zaxiralarini valyuta riskidan ishonchli himoya qilish imkonini beradigan moliyaviy instrument ekanligini e'tirof etmoqda. Ikkinchi jahon urushidan keyin G'arbiy Yevropada, shu jumladan, Germaniya, Fransiya va Angliyada milliy valyutalarning nominal almashuv kurslarining beqarorligi mavjud edi. Buning natijasida valyuta riski darajasining yuqori ekanligi kuzatildi. Bunday sharoitda milliy valyutalarning barqarorligini ta'minlash uchun valyuta fyucherslari bozorini shakllantirish muhim ahamiyat kasb etar edi.

O.Korshunov va Ye.Кацеева tomonidan o'tkazilgan tadqiqot natijalari shundan dalolat beradiki, dilarning pozitsiyasi ikki qismga ajratilishi mumkin. Ularning birinchisi foyda (moliyaviy natija) olishni ta'minlaydi va bu foyda bozorning kelgusidagi holatiga hamda kontragentlar tomonidan majburiyatlarni bajarmaslik riskiga bog'liq emas. Pozitsiyaning ikkinchi qismi esa spekulativ hisoblanadi va u bo'yicha moliyaviy natija valyutaning shartnoma ijrosi vaqtidagi kelgusidagi kursiga bog'liq bo'ladi [6].

N.Jumaevning fikriga ko'ra, respublikamizda so'mdagi depozitlar va kreditlarning bozor stavkalarining beqarorligi saqlanib qolmoqda. Bu esa, forvard kurslarining barqarorligiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Depozitlar va kreditlarning foiz stavkalari ustama va diskontning darajasini belgilovchi omil hisoblanadi. Ustama va diskont esa, forvard kursini spot kursidan farqlantiruvchi yagona omil hisoblanadi [7]. Haqiqatdan ham, forvard operatsiyalarida diskont va ustamani aniqlaydigan yagona omil bitim valyutasidagi kreditlarning foiz stavkasi bilan baholovchi valyutadagi depozitlarning foiz stavkasi o'rtasidagi farqdir.

T.Bobakulov va U.Abdullaevning xulosasiga ko'ra, bank amaliyotida mutlaqo amalga oshirilmagan yoki muddatida amalga oshirilmagan forvard operatsiyalarining mavjudligi tabiiy holat hisoblanadi. Chunki, forvard shartnomasida ishtirok etuvchi tomonlardan biri shartnoma muddati tugagan paytda to'lovga noqobil bo'lib qolishi mumkin [8].

Forvard shartnomalarida har ikki tomon, ya'ni valyutani sotuvchi va sotib oluvchi majburiyatga ega. Ya'ni, valyutani forvard kursi bo'yicha sotuvchi shartnoma muddati tugagandan so'ng valyutani sotishga majbur, valyutani sotib oluvchi forvard kursi bo'yicha valyutani sotib olishga majbur. Hisobli forvard bundan mustasno. Ammo, forvard shartnomasida ishtirok etuvchi tomonlardan biri yoki ikkalasi ham shartnoma shartlarini bajara olmay qolishi mumkin. Bu amaliyotda uchraydigan holat. Masalan, milliy valyutani xorijiy valyutalarga konvertirlash muammosi mavjud bo'lgan mamlakatlarda xorijiy valyutani forvard shartnomasi bo'yicha sotuvchi kontragent o'z vaqtida xorijiy valyutani valyuta birjasidan yoki birjadan tashqari bozordan sotib ola olmasligi mumkin. Yoki siyosiy risk chuqurlashgan vaqtda tijorat banklarining xorijiy valyutalardagi "Nostro" vakillik hisobraqlari orqali amalga oshiriladigan to'lovlar to'xtatilishi mumkin.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotda qiyosiy tahlil, umumlashtirish, guruhlash, har tomonlama baholash, mavhum mantiqiy fikrlash kabi usullardan foydalanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

1976–1978-yillarda o'tkazilgan To'rtinchi jahon valyuta tizimini yaratish bo'yicha xalqaro konferensiya natijalariga ko'ra, qat'iy belgilangan kurs rejimining bekor qilinishi tijorat banklari tomonidan forvard va svop operatsiyalarini amalga oshirish va rivojlantirish uchun zamin yaratdi. Yetakchi valyutalarning erkin suzish rejimiga o'tishi valyuta riskining oshishiga sabab bo'ldi va bu holat eksportyorlarga zarar yetkaza boshladi. Eksportyorlarning kelgusidagi tushumlarini valyuta riskidan himoya qilish maqsadida forvard valyuta operatsiyalari paydo bo'ldi.

Forward valyuta shartnomalari avval tijorat banklari va eksportyorlar o'rtasida tuzilgan bo'lib, uning asosiy maqsadi eksportyorlarning kelajakda oladigan valyuta tushumlarini valyuta riskidan himoya qilish edi. Keyinchalik, tijorat banklari o'rtasidagi forward shartnomalari ham vujudga keldi.

Derivatlar bozorining rivojlanishi valyuta opsionlari va valyuta fyucherslari bilan bog'liq operatsiyalarning taraqqiy etishiga katta turtki berdi. Valyuta opsionlari asosan valyuta zaxiralarini valyuta riskidan to'liq himoya qilish imkonini taqdim etadi. Lekin, valyuta opsionlari tijorat banklari uchun yuqori riskli moliyaviy instrument hisoblanadi, chunki opsion egasida xorijiy valyutani sotib olish yoki sotish majburiyati mavjud emas.

Valyuta opsionlari bilan bog'liq operatsiyalar tijorat banklari uchun yuqori riskli bo'lsa-da, shu bilan birga, yuqori daromad keltiruvchi operatsiyalar sifatida ham e'tiborga olinadi.

Ta'kidlash joizki, yevropa standartidagi opsionlarning daromadlilik darajasi amerika standartidagi opsionlarning daromadlilik darajasidan ancha past. Bu esa, amerika standartidagi opsionlar bilan amalga oshiriladigan operatsiyalarning tijorat banklari uchun risklilik darajasini nisbatan yuqori ekanligi bilan izohlanadi.

Valyuta fyucherslari standart birja shartnomalari bo'lib, tijorat banklari uchun derivativlar bilan amalga oshiriladigan operatsiyalarning asosiy turlaridan biri hisoblanadi.

Valyuta fyucherslari bo'yicha hisob-kitoblarni Kliring palatalari orqali amalga oshirish tijorat banklari uchun valyuta fyucherslari bilan bog'liq operatsiyalarni ancha osonlashtirib, operatsiyalarni tezkor va samarali amalga oshirish imkoniyatini yaratdi. Kliring palatalari bir ish kuni mobaynida valyuta opsionlari bo'yicha barcha hisob-kitoblarni amalga oshiradi, bu esa hisob-kitoblarni avtomatlashtirish va tartibli ravishda amalga oshirishda muhim rol o'ynaydi. Shu bilan birga, valyuta fyucherslari bo'yicha hisob-kitoblarni standartlashtirish orqali ularning o'z vaqtida va to'liq bajarilishini ta'minlashda amaliy ahamiyatga ega.

1-jadval. Rabobankning (Niderlandiya) muddatli valyuta operatsiyalarining tarkibi² mln. yevro.

Operatsiya turlari	Yillar				
	2019	2020	2021	2022	2023
Valyuta opsioni-aktiv	55	58	98	103	73
Valyuta opsioni- majburiyat	45	88	37	89	76
Valyuta fyuchersi-aktiv	1	7	2	16	23
Valyuta fyuchersi-majburiyat	2	10	6	18	17

1-jadval ma'lumotlaridan ko'rinadiki, Rabobankning valyuta opsioni shaklidagi aktivlarining miqdori 2020–2022-yillarda o'sish tendensiyasiga ega bo'lgan. buning stiga, mazkur aktivlarning miqdori 2023-yilda 2019 yilga nisbatan yuqori sur'atda (32,7 %) o'sgan.

1-jadval ma'lumotlaridan ko'rinadiki, Rabobankning valyuta opsioni shaklidagi majburiyatlarining miqdori 2023-yilda 2022-yilga nisbatan kamaygan, biroq, 2023-yilda 2019-yilga nisbatan yuqori sur'atda (68,9%) o'sgan.

1-jadval ma'lumotlaridan ko'rinadiki, Rabobankning valyuta fyuchersi shaklidagi aktivlari va majburiyatlarining miqdori 2021–2023-yillarda o'sish tendensiyasiga ega bo'lgan.

1-rasm. Barclays bankning (Angliya) muddatli valyuta bitimlari bo'yicha aktivlari va majburiyatlari, mlrd. funt sterling³.

2 Жадвал муаллиф томонидан Рабобанкнинг йиллик ҳисоботлари (www.rabobank.com) маълумотлари асосида тузилган.

3 Расм муаллиф томонидан Барклайс банкнинг йиллик ҳисоботлари (www.barclaysbank.com) маълумотлари асосида тузилган.

1-rasm ma'lumotlaridan ko'rinadiki, Barclays bankning muddatli valyuta bitimlari ko'rinishidagi aktivlarining miqdori 2022 yilda yuqori nuqtaga yetgan, biroq, 2023 yilda 2022 yilga nisbatan sezilarli darajada kamaygan. Ammo, muddatli valyuta bitimlari ko'rinishidagi aktivlarining miqdori 2023 yilda 2019 yilga nisbatan yuqori sur'atda (53,6) o'sgan.

1-rasm ma'lumotlaridan ko'rinadiki, Barclays bankning muddatli valyuta bitimlari ko'rinishidagi majburiyatlarining miqdori 2022 yilda yuqori nuqtaga yetgan. Bu esa, mazkur yilda muddatli valyuta bitimlari ko'rinishidagi aktivlarining miqdorini yuqori nuqtaga yetganligi bilan izohlanadi.

Shunisi ahamiyatliki, tahlil davrida Barclays bankning muddatli valyuta bitimlari bo'yicha aktivlari va majburiyatlari o'rtasidagi miqdoriy mutanosiblik ta'minlangan. Bu esa, muddatli valyuta operatsiyalarini rivojlantirish nuqtai-nazaridan ijobiy holat hisoblanadi.

O'zbekiston Respublikasi tijorat banklarida valyuta opsionlari va valyuta fyucherslari bilan amalga oshiriladigan operatsiyalar mavud emas, forvard operatsiyalari esa, yaxshi rivojlanmagan.

2-rasm. TIF Milliy banki va Asakabankda forvard operatsiyalarining balansdan tashqari operatsiyalarning umumiy hajmidagi salmog'i⁴.

2-rasm ma'lumotlaridan ko'rinadiki, TIF Milliy banki va Asakabankning balansdan tashqari operatsiyalarining umumiy hajmida forvard operatsiyalari nisbatan kichik salmoqni egallaydi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Tadqiqot jarayonida tijorat banklarining muddatli valyuta operatsiyalari bo'yicha quyidagi xulosalar shakllantirildi:

Agar tijorat banki ma'lum sabablarga ko'ra balansni ichida xedjirlashni amalga oshira olmasa, unda valyutadagi hosilaviy instrumentlar – fyuchers, forvard, opsionlar orqali xedjirlashni amalga oshirish mumkin.

Forvard valyuta kursiga xorijiy valyuta emitenti bo'lgan mamlakatdagi inflyatsiya bilan milliy iqtisodiyotdagi inflyatsiya o'rtasidagi farq katta ta'sir ko'rsatadi.

Valyutaviy forvardlar, fyucherslar, svoplar va valyuta opsionlari xedjirlash bozorining asosiy moliyaviy instrumentlari hisoblanadi.

O'zbekistonda so'mdagi depozitlar va kreditlar stavkalarining beqarorligi forvard kurslarining barqarorligiga salbiy ta'sir ko'rsatadi.

Rabobankning valyuta opsionlari shaklidagi aktivlari 2020–2022-yillarda o'sishda bo'lgan, 2023-yilda esa 2019-yilga nisbatan yuqori o'sishni qayd etgan.

Rabobankning valyuta opsionlari shaklidagi majburiyatlari 2023-yilda 2022-yilga nisbatan kamaygan, biroq 2019-yilga nisbatan yuqori o'sishni ko'rsatgan.

Rabobankning valyuta fyucherslari shaklidagi aktiv va majburiyatlari 2021–2023-yillarda o'sish tendensiyasiga ega bo'lgan.

Barclays bankning muddatli valyuta bitimlari ko'rinishidagi aktivlari 2022-yilda yuqori nuqtaga yetgan, ammo 2023-yilda sezilarli darajada kamaygan. Shu bilan birga, 2019-yilga nisbatan 2023-yilda yuqori o'sish qayd etilgan.

Barclays bankning muddatli valyuta bitimlari bo'yicha majburiyatlari 2022-yilda yuqori nuqtaga yetgan, bu esa aktivlar miqdori yuqori bo'lgani bilan izohlanadi.

Tahlil davrida Barclays bankning muddatli valyuta bitimlari bo'yicha aktivlari va majburiyatlari o'rtasidagi miqdoriy mutanosiblik saqlangani muddatli valyuta operatsiyalarini rivojlantirish nuqtai-nazaridan ijobiy hodisa hisoblanadi.

4 Жадвал муаллиф томонидан ТИФ Миллий банки ва Асакабанкнинг молиявий ҳисоботлари маълумотлари асосида тузилган.

O'zbekiston tijorat banklarida valyuta opsiyonlari va valyuta fyucherslari bilan bog'liq operatsiyalar mavjud emas, forvard operatsiyalari esa yetarlicha rivojlanmagan.

Respublikamiz tijorat banklarining muddatli valyuta operatsiyalarini rivojlantirish uchun quyidagi tadbirlar amalga oshirilishi kerak:

Forvard operatsiyalarni rivojlantirish maqsadida milliy valyutadagi depozit stavkalarining barqarorligini ta'minlash, shuningdek, mamlakat ichki valyuta bozorida salbiy devalvatsion kutilmalarni bartaraf etish lozim.

Baholovchi valyuta bitim valyutasiga nisbatan ustama bilan kotirovka qilingan sharoitda forvard operatsiyalaridan daromad olish usulini takomillashtirish kerak. Ustama va diskont bilan kotirovka qilingan valyutalarni forvard operatsiyalari obyekt sifatida ishlatish orqali forvard operatsiyalaridan olinadigan daromadni oshirish mumkin.

Hozirgi davrda Yaponiya ieni, Shveysariya franki AQSh dollariga nisbatan diskont bilan kotirovka qilinayotgan bo'lsa, so'm xorijiy valyutalarga nisbatan ustama bilan kotirovka qilinmoqda.

Xalqaro bank amaliyotida tijorat banklari tomonidan forvard operatsiyalaridan daromad olishning quyidagi ikki usuli mavjud:

- valyuta ustama bilan kotirovka qilinganda daromad olish;
- valyuta diskont bilan kotirovka qilinganda daromad olish.

Forvard operatsiyalaridan daromad olishning mazkur usulida tijorat banki quyidagi ketma-ketlikdagi operatsiyalarni amalga oshiradi:

- tijorat banki forvard shartnomasi summasi miqdoridagi xorijiy valyutani o'zining balansidagi mablag'lar hisobidan baholovchi valyutaga sotadi;
- bank baholovchi valyutada olingan tushumni boshqa bankka ma'lum muddatga, ya'ni forvard shartnomasi muddatiga to'g'ri keladigan muddatga depozit sifatida joylashtiradi;
- muddat tugagandan so'ng tijorat banki baholovchi valyutadagi depozitni unga hisoblangan foizlari bilan qaytarib oladi va bu summaga forvard kursi bo'yicha xorijiy valyutani sotib oladi.

2. Tijorat banklarining valyuta opsiyonlari va valyuta fyucherslari bilan amalga oshiriladigan muddatli valyuta operatsiyalarini rivojlantirish uchun, birinchidan, tijorat banklari va ularning mijozlariga faqat yevropa standartidagi opsiyonlardan foydalanishga ruxsat berish kerak (amerika va bermud standartidagi valyuta opsiyonlarida risk va noaniqlik darajasi yuqori); ikkinchidan, valyuta opsiyon va valyuta fyuchersi shaklidagi aktivlar va majburiyatlar o'rtasidagi miqdoriy mutanosiblikni ta'minlash zarur; uchinchidan, faqat barqaror xorijiy valyutalarda fyuchers shartnomalari tuzishga ruxsat berish lozim; to'rtinchidan, fyuchers shartnomasida ishtirok etuvchi tomonlar o'rtasida vositachilik qiluvchi, yuridik shaxs maqomiga ega bo'lgan Markaziy kontragentning faoliyatini shunday tashkil qilinishi kerakki, buning natijasida savdo, kliring va hisob-kitoblar jarayonidagi shaffoflik ta'minlashi, bitimlarning ijrosi to'liq kafolatlanishi, risklarni boshqarish tizimi orqali ishtirokchilarning resurslaridan foydalanish samaradorligini oshishi ta'minlanishi shart.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 2 сентябрдаги “Валюта сиёсатини либераллаштириш бўйича биринчи навбатдаги чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПФ-5177-сонли Фармони. www.lex.uz.
2. Синки Дж. Финансовый менеджмент в коммерческом банке и в индустрии финансовых услуг. Пер. с англ. – М.: Альпина Паблишер, 2017. – С. 807.
3. Буренин А.Н. Форварды, фьючерсы, опционы, экзотические и погодные производные. – М.: ООО “НТО”, 2011. – С. 56-57.
4. Backlund H. Currency risks and currency risk management. – Business Economics and Tourism, 2011. – P. 17.
5. Keynes J.M. A Tract on Monetary Reform. –New York: Prometheus Books, 2000. – P. 162.
6. Коршунов О.Е., Кащеева Е.А. Целесообразность убыточных арбитражных операций на валютном рынке// Вестник СПбГУ: Экономика. – Санкт-Петербург, 2017. – №4. – С. 602-621.
7. Жумаев Н.Х. Ўзбекистонда валюта муносабатларини тартибга солиш методологиясини такомиллаштириш. И.ф.д. илм. дар. ол. уч. тақд. эт. дисс. автореф. – Тошкент, 2008. – Б. 24.
8. Бобакулов Т.И., Абдуллаев У.А. Халқаро валюта-кредит муносабатлари. Дарслик. - Тошкент: Sano-standart, 2014 - Б. 107-108.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Jtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokr ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 11

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

